

Variações Anatômicas da Coronária Esquerda: Trifurcação e Síndrome de ALCAPA

Ana Clara Carvalho de Menezes¹

Ana Julia Souza Silva²

Bruna Monticelli Guerra Guedes³

Giovanna Cabral Neves⁴

RESUMO - A compreensão das variações anatômicas do sistema cardiovascular é essencial para o diagnóstico precoce e manejo adequado de condições clínicas complexas. Entre essas variações, destacam-se a trifurcação da artéria coronária esquerda e a Síndrome de ALCAPA (Anomalous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery), ambas com implicações clínicas significativas. Este estudo teve como objetivo investigar e discutir, por meio de revisão integrativa da literatura, as principais características anatômicas, embriológicas e clínicas da trifurcação da artéria coronária esquerda e da Síndrome de ALCAPA. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura utilizando as bases de dados PubMed, europublications, Archive, Editor Científica, Revista Saúde e Ciência, Journal of Transcatheter Interventions e Singapore Medical Journal. Após aplicação dos critérios de inclusão, foram selecionados 11 artigos científicos publicados entre 2017 e 2024. Os dados foram organizados em tabela e fluxograma. Dos 11 artigos selecionados, 5 abordaram variações anatômicas do sistema coronariano de modo geral, 3 focaram na trifurcação da artéria coronária esquerda e 3 discutiram a Síndrome de ALCAPA, incluindo aspectos embriológicos, manifestações clínicas, métodos diagnósticos e tratamentos. Os estudos evidenciaram a relevância clínica dessas variações para procedimentos invasivos e diagnóstico precoce. A identificação e compreensão das variações anatômicas da artéria coronária esquerda e da Síndrome de ALCAPA são fundamentais para a redução de riscos em procedimentos invasivos e para o diagnóstico precoce de condições cardíacas congênitas potencialmente fatais.

Palavras-chave: Artéria coronária esquerda; trifurcação; variação anatômica; Síndrome de ALCAPA; anomalias cardíacas.

ABSTRACT - Understanding anatomical variations of the cardiovascular system is essential for early diagnosis and proper management of complex clinical conditions. Among these variations, the trifurcation of the left coronary artery and ALCAPA syndrome (Anomalous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery) stand out, both with significant clinical implications. To investigate and discuss, through an integrative literature review, the main anatomical, embryological, and clinical features of the trifurcation of the left coronary artery and ALCAPA syndrome. An integrative literature review was conducted using the PubMed, europublications, Archive, Editora Científica, Revista Saúde e Ciência, Journal of Transcatheter Interventions e Singapore Medical Journal databases. After applying inclusion criteria, 11 scientific articles published between 2017 and 2024 were selected. Data were organized in a table and a flowchart. Of the 11 selected articles, 5 addressed anatomical variations of the coronary system in general, 3 focused on the trifurcation of the left coronary artery, and 3 discussed ALCAPA syndrome, including embryological aspects, clinical manifestations, diagnostic methods, and treatments. The studies highlighted the clinical relevance of these variations for invasive procedures and early diagnosis. Identification and understanding of anatomical variations of the left coronary artery and ALCAPA syndrome are fundamental to reducing risks during invasive procedures and to the early diagnosis of potentially fatal congenital cardiac conditions.

Keywords: Left coronary artery; trifurcation; anatomical variation; ALCAPA syndrome; cardiac anomalies.

¹ ana.clara@alunos.unicerrado.edu.br, acadêmica do Curso de Medicina, Unicerrado

² anajuliaslmbelos@gmail.com, acadêmica do Curso de Medicina, Unicerrado

³ brunamonticelligg@gmail.com, acadêmica do Curso de Medicina, Unicerrado

⁴ giovanna.neves@alunos.unicerrado.edu.br, acadêmica do Curso de Medicina, Unicerrado

INTRODUÇÃO

O estudo aprofundado das artérias coronárias e suas variações anatômicas é crucial para a prática médica. Esse conhecimento é fundamental para compreender as manifestações clínicas, realizar e interpretar exames diagnósticos com precisão, e planejar intervenções cirúrgicas de forma segura e eficaz. (Hosaptana et al., 2017)

As artérias coronárias esquerda e direita são os primeiros vasos a se ramificar da aorta ascendente. Diante disso, as artérias coronárias têm a função de suprir as camadas mais externas do coração — o epicárdio e o miocárdio — com sangue rico em oxigênio. Essas artérias se distribuem pelos átrios e ventrículos, garantindo o funcionamento adequado dessas câmaras cardíacas, o que inclui tanto a sístole (contração do músculo cardíaco) quanto a diástole (relaxamento). Esses movimentos são fundamentais para a ejeção eficaz do sangue, permitindo sua distribuição para os tecidos, órgãos e demais partes do corpo. Assim, a irrigação adequada do coração é indispensável para a oxigenação dos sistemas corporais e, conseqüentemente, para a manutenção da vida. (Gregório et al., 2024)

A artéria coronária esquerda surge da porção anterior esquerda da aorta, situada posteriormente ao tronco pulmonar. Após um curto trajeto ao longo da margem esquerda do coração, ela se ramifica em duas principais divisões: o ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo. O ramo interventricular anterior desce ao longo do septo interventricular em direção ao ápice cardíaco. Já o ramo circunflexo percorre o sulco coronário, posicionando-se entre o átrio e o ventrículo esquerdo, alcançando a borda esquerda do coração. A partir desse ponto, ele emite ramificações que irrigam a face posterior do átrio esquerdo e a superfície diafragmática do ventrículo esquerdo. (Bispo, 2023)

A segmentação da árvore arterial coronariana permite a análise isolada de seus vasos e ramificações, facilitando a identificação precisa de possíveis alterações, sejam elas congênitas ou adquiridas. Nesse cenário, a familiaridade com as variações anatômicas, sobretudo as mais frequentes, associada ao uso de técnicas capazes de rastrear e descrever essas estruturas com exatidão, torna-se fundamental para a escolha adequada da conduta clínica. Isso se justifica pelo fato de que anomalias nas artérias coronárias estão frequentemente associadas a manifestações graves, como dor torácica, morte súbita, insuficiência cardíaca, síncope, dispneia, fibrilação ventricular e infarto do miocárdio. Vale destacar que, essas variações anatômicas são comuns e apresentam uma diversidade considerável, sendo a artéria coronária esquerda a que mais frequentemente exhibe alterações em comparação à direita. (Batista, Porto & Molina, 2017)

De acordo com Angelini et al., uma anomalia coronariana (AC) é definida como qualquer alteração estrutural presente em menos de 1% da população geral. A forma mais amplamente aceita de classificar essas anomalias baseia-se na morfologia, dividindo-as em

três categorias principais: aquelas relacionadas à origem e trajeto dos vasos, as anomalias intrínsecas e as de terminação. Ademais, alguns pesquisadores ainda propõem uma classificação adicional baseada em critérios hemodinâmicos, diferenciando as AC em hemodinamicamente estáveis ou instáveis. As instáveis incluem, por exemplo, artérias com trajeto interarterial, origem anômala na artéria pulmonar, casos de atresia e fístulas congênitas. Além disso, as AC podem ser consideradas benignas ou malignas, dependendo do seu potencial de comprometer o suprimento sanguíneo ao miocárdio. Em muitos casos, essas alterações permanecem assintomáticas por anos, podendo se manifestar de forma súbita durante esforço físico intenso, situações de estresse ou até mesmo sem causa aparente. Por essa razão, as anomalias coronarianas estão entre as principais causas de morte súbita cardíaca em jovens, e podem também estar associadas ao infarto agudo do miocárdio (IAM) e a arritmias. (Roman et al., 2020)

Na artéria coronária esquerda, a variação anatômica mais comum é a sua trifurcação e a síndrome da origem anômala da artéria coronária esquerda a partir da artéria pulmonar (ALCAPA- sigla em inglês para Anomalous origins of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery).

Este trabalho teve como objetivo analisar a artéria coronária esquerda (ACE) e verificar suas variações anatômicas e a relação com a síndrome de ALPACA. Por meio da revisão e discussão dessas anomalias, busca-se aprofundar o conhecimento sobre suas implicações no diagnóstico preciso, na compreensão das manifestações clínicas e no desenvolvimento de estratégias terapêuticas otimizadas, visando aprimorar o manejo de pacientes e mitigar o risco de eventos cardiovasculares adversos graves.

MATERIAIS/MÉTODOS

Este estudo seguiu os preceitos de uma revisão integrativa, um método estruturado e sistemático de pesquisa que permite a síntese do conhecimento mais relevante sobre um tema específico, possibilitando sua análise crítica por especialistas na área. A revisão foi conduzida em cinco etapas metodológicas principais:

A primeira etapa foi a formulação da questão de pesquisa, inicialmente, definiu-se a pergunta norteadora do estudo, relacionada às variações anatômicas da artéria coronária esquerda, com ênfase na trifurcação coronariana e na Síndrome de ALCAPA.

Já a segunda etapa foi a estratégia de busca, foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, europublications, Archive, Editora Científica, Revista Saúde e Ciência, Journal of Transcatheter Interventions e Singapore Medical Journal, utilizando os seguintes descritores: coronária esquerda, síndrome de ALCAPA, trifurcação coronariana e variações

anatômicas.

A terceira etapa foi a seleção e extração de dados, nesta fase, foram selecionados e extraídos os dados mais relevantes dos artigos identificados. A triagem considerou títulos, resumos e textos completos, quando disponíveis.

A quarta etapa foi a aplicação dos critérios de elegibilidade, para garantir a relevância e a atualidade dos dados, os quais foram: publicados a partir de 2009, estudos que abordassem os descritores selecionados, artigos redigidos em português ou inglês, trabalhos que discutem variações anatômicas e alinhamento com os objetivos desta pesquisa. Enquanto os critérios de exclusão abrangeram: estudos que não tratavam diretamente do tema proposto e publicações anteriores a 2009.

Figura 1. Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos da revisão integrativa da literatura

A quinta e última etapa foi a verificação e síntese dos dados, que foram selecionados e comparados criticamente, buscando identificar lacunas no conhecimento existente, levantar questões prioritárias para futuras pesquisas e minimizar possíveis vieses interpretativos. A análise foi conduzida de forma clara e estruturada, considerando os seguintes aspectos: descrição detalhada dos métodos adotados nos estudos analisados; coleta, interpretação e discussão sistemática dos dados; organização dos resultados em tabelas explicativas e revisão aprofundada das fontes primárias, a fim de assegurar a fidelidade das informações e a robustez das conclusões.

RESULTADOS

Dos 11 artigos selecionados, expostos no Quadro 1, cinco abordaram sobre o estudo da coronária esquerda e direita em um contexto geral; três trataram sobre a Síndrome de ALCAPA; e três referiram-se à Trifurcação da Coronária esquerda.

Quadro 1. Caracterização dos estudos selecionados nas bases de dados, conforme título, periódico, autor e ano de publicação

ARTIGO	TÍTULO	AUTOR	DATA
1	Estudo da Anatomia da Artéria Coronária Esquerda e suas variações: perspectivas de nova classificação	Andrew Vinícius de Souza Batista	2017
2	Anatomical variations in the left coronary artery and its branches	Mamatha Hosapatna	2017
3	Origem anômala da artéria coronária esquerda a partir da artéria pulmonar - Relato de Caso	Angélica Luciana Nau	2017
4	Anatomic study of the morphology of the right and left coronary arteries	S. Singh	2018
5	Longa sobrevivência em paciente com síndrome de ALCAPA não corrigida Relato de caso e revisão da literatura	Júlio César Queiroz de França	2018
6	Alterações anatômicas coronarianas mais frequentes	Angelmar Constantino Roman	2020
7	Acidente vascular encefálico em paciente com origem anômala da artéria coronária esquerda a partir da artéria pulmonar: um relato de caso	Henrique Guimarães Vasconcelos	2022
8	Variações Anatômicas nas Artérias Coronárias	Irving Gabriel Araújo Bispo	2023
9	Trifurcação da artéria coronária esquerda: relato de caso	Helder Bindá Pimenta	2024
10	Principais variações anatômicas das artérias coronárias e seus principais ramos: revisão narrativa	Felipe Lopes Gregório	2024
11	Trifurcação da artéria coronária esquerda	Maria Alessamia Nunes Lima	2024

DISCUSSÃO

Pimenta et al. (2024) relataram um caso de trifurcação da artéria coronária esquerda durante uma dissecação anatômica, destacando a importância da prática em laboratório para

o reconhecimento de variações anatômicas reais. O ramo intermédio, presente entre os ramos interventricular anterior e circunflexo, seguiu um trajeto oblíquo sobre o ventrículo esquerdo, o que pode dificultar sua visualização em exames de imagem. Os autores reforçam que esse tipo de variação nem sempre é percebido em modelos didáticos e que o contato direto com peças reais contribui para a formação médica. Além disso, ressaltam a necessidade de uma sistematização morfológica mais clara, a fim de que essas variações sejam devidamente reconhecidas e classificadas durante a formação e na prática clínica.

A trifurcação da artéria coronária esquerda não é um acontecimento muito incomum, já que (Nunes Lima et al. 2024) dizem que a trifurcação da artéria coronária esquerda pode ocorrer em até 38% dos casos relatados na literatura. Embora a bifurcação ainda seja o padrão anatômico mais comum, o ramo intermédio deve ser considerado uma variação normal, e não rara. Essa variação pode interferir diretamente em procedimentos como cateterismo, angioplastia ou cirurgias cardíacas, especialmente quando esse ramo possui calibre significativo e contribui para a irrigação de áreas importantes do miocárdio. Os autores também explicam que essas alterações podem se formar ainda no período embrionário, durante o processo de vasculogênese, quando o plexo subepicárdico se conecta à aorta. Além disso, o impacto funcional do ramo intermédio ainda é discutido na literatura: enquanto alguns autores sugerem que ele pode causar turbulência do fluxo e favorecer a formação de placas ateroscleróticas, outros apontam que ele pode melhorar a perfusão miocárdica.

Nesse contexto, a importância clínica dessas variações fica bem evidente, visto que, ao analisar estudos como o de (Singh et al. 2018), que, ao analisarem 500 angiografias, encontraram a trifurcação da artéria coronária esquerda em 20,4% dos casos. Os autores propuseram uma classificação baseada nos diferentes padrões de ramificação da artéria: bifurcação, trifurcação, quadrifurcação, ausência do tronco comum e outras variantes. Essa diversidade morfológica reforça a necessidade de que essas variações sejam bem compreendidas tanto na anatomia quanto na prática clínica. Além disso, os autores destacam que essas variações podem aparecer combinadas com outras anomalias, o que exige ainda mais atenção no momento do diagnóstico e do planejamento terapêutico.

Outro caso em que artéria coronária esquerda está fora do padrão anatômico normal é na síndrome de ALCAPA (sigla em inglês para Anomalous origins of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery) que é uma anomalia congênita em que a artéria coronária esquerda se origina da artéria pulmonar, uma vez que a origem normal é no seio coronário esquerdo, localizado na raiz da aorta, logo acima da valva aórtica. Dessa forma, essa anomalia pode levar a isquemia miocárdica e morte súbita se não for tratado. Essa síndrome se apresenta de maneira diferente em crianças e adultos. Em infantes, a condição

frequentemente leva a infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca, com uma taxa de mortalidade alarmante de cerca de 90% no primeiro ano de vida se não tratada. Por outro lado, adultos podem ser assintomáticos por longos períodos, apresentando complicações graves apenas quando a isquemia se torna crítica. (França et al.,2018)

Além disso, é importante ressaltar que os principais sintomas relacionados à isquemia miocárdica e à insuficiência cardíaca incluem angina pectoris, dispneia, sudorese excessiva, dificuldades alimentares e maior suscetibilidade a infecções. Tanto o quadro clínico quanto a extensão da necrose do miocárdio apresentam correlação com a resistência vascular pulmonar, a velocidade de fechamento do ducto arterial e o grau de desenvolvimento da circulação colateral. Estudos apontam que apenas cerca de 10% a 15% dos indivíduos com síndrome de ALCAPA desenvolvem circulação colateral suficientemente eficaz para que os sintomas se manifestem apenas na vida adulta. Contudo, mesmo nesses casos, o risco de morte súbita de origem cardíaca permanece significativamente elevado. (VASCONCELOS et al., 2022)

Para identificar a síndrome de ALCAPA, são realizados exames complementares para diagnóstico dessa patologia que incluem radiografia de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma e cateterismo cardíaco, sendo que o método considerado padrão-ouro é a angiografia coronariana. O tratamento da doença é cirúrgico, com o objetivo de restabelecer o fluxo de sangue oxigenado para o músculo cardíaco. A técnica preferencial consiste no reimplante que é um procedimento cirúrgico em que uma artéria é desconectada de sua origem anatômica anômala ou patológica e reconectada (reimplantada) em outro local mais adequado da artéria coronária na aorta. Durante o mesmo procedimento cirúrgico, pode-se realizar a plastia da válvula mitral onde haverá a reconstrução cirúrgica da válvula mitral visando restaurar sua função sem substituí-la por uma prótese, o que é indicado quando há disfunção valvar. Outras alternativas terapêuticas incluem a tunelização da coronária -uma técnica cirúrgica que consiste em criar um túnel intracardiaco (frequentemente usando tecido autólogo) que conecta a origem anômala diretamente à aorta, permitindo fluxo sanguíneo oxigenado ao miocárdio até a aorta - (reparo de Takeuchi) ou a realização de um bypass aorto-coronário (procedimento cirúrgico em que enxertos vasculares são utilizados para desviar o fluxo sanguíneo da aorta para segmentos distais das artérias coronárias obstruídas) utilizando a artéria mamária interna ou a veia safena. A taxa de mortalidade da cirurgia é estimada entre 5% e 10%, e o prognóstico costuma ser muito bom após o reimplante da artéria coronária esquerda anômala. (Nau et al.,2017)

CONCLUSÃO

O estudo das variações anatômicas da artéria coronária esquerda (ACE) demonstrou-se essencial para a compreensão aprofundada da anatomia cardiovascular e suas implicações clínicas. Esta revisão evidenciou que variações como a trifurcação com presença do ramo intermédio, bem como anomalias congênitas como a síndrome de ALCAPA, representam aspectos relevantes tanto para o conhecimento anatômico quanto para a prática médica.

A identificação precisa dessas alterações anatômicas é fundamental para a realização de diagnósticos corretos, a interpretação adequada das manifestações clínicas e a escolha de abordagens terapêuticas mais eficazes. No caso da ALCAPA, a detecção precoce e a intervenção cirúrgica oportuna são determinantes para a sobrevivência e a qualidade de vida dos pacientes. Dessa forma, reforça-se a importância de valorizar o estudo das variações coronarianas não apenas em contexto acadêmico, mas como ferramenta indispensável para a medicina baseada em evidências, contribuindo para um cuidado mais seguro e individualizado.

REFERÊNCIAS

- BATISTA, Andrew Vinicius de Souza; PORTO, Elvis Aaron; MOLINA, Gabriela Pereira. Estudo da anatomia da artéria coronária esquerda e suas variações: perspectivas de nova classificação. **Revista Saúde & Ciência**, Campina Grande, v. 2, n. 1, p. 54-65, jan./jun. 2017.
- BISPO, I. G. A. Variações anatômicas das artérias coronárias. In: *Variações Anatômicas: o avanço da ciência no Brasil*. Vol. 1. **Editora Científica Digital**, 2023. p. 18-223.
- FRANÇA, Júlio César Queiroz de et al. Longa sobrevivência em paciente com síndrome de ALCAPA não corrigida: Relato de caso e revisão da literatura. **Insuficiência Cardíaca**, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 40-44, 2018.
- GREGÓRIO, Felipe Lopes et al. Principais variações anatômicas das artérias coronárias e seus principais ramos: revisão narrativa. *Variações Anatômicas: o avanço da ciência no Brasil*, **Porto Alegre**, p. 64-76, 2024.
- HOSAPATNA, M. et al. Anatomical variations in the left coronary artery and its branches. **Singapore Medical Journal**, v. 54, n. 1, p. 49-52, 2017.
- LIMA, Maria Alessamia Nunes et al. Trifurcação da artéria coronária esquerda. In: *Variações Anatômicas: O Avanço da Ciência no Brasil*. [S. l.], v. 5, p. 81-85, 2024.
- NAU, A. L. et al. Origem anômala da artéria coronária esquerda a partir da artéria pulmonar -

Relato de Caso. **Residência Pediátrica**, v. 9, n. 1, p. 12-15, 2017.

PIMENTA, Helder Bindá et al. Trifurcação da artéria coronária esquerda: relato de caso.

Europub Journal of Health Research, Portugal, v. 5, n. 2, p. 1-11, 2024.

ROMAN, Angelmar Constantino et al. Alterações anatômicas coronarianas mais frequentes.

Journal of Transcatheter Interventions, [S. l.], v. 28, p. 1-5, 2020.

SINGH, S. et al. Anatomic study of the morphology of the right and left coronary arteries.

Folia Morphologica, [S. l.], v. 76, n. 4, p. 668–674, 2018.

VASCONCELOS, H. G. et al. Acidente vascular encefálico em paciente com origem anômala da artéria coronária esquerda a partir da artéria pulmonar: um relato de caso. **Brazilian**

Journal of Health Review, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 4539-4548, mar./abr. 2022.